

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Хакимова Н.А.

Доцент кафедры ICESCO по исламоведению
и изучению исламской цивилизации
МИАУз

В условиях усиливающейся глобальной поляризации, религиозного радикализма и роста идеологических вызовов особую актуальность приобретает выработка сбалансированной государственной политики в религиозной сфере. Республика Узбекистан в этом контексте предлагает уникальный опыт институционализации принципов свободы совести и светскости, основанных на конституционных гарантиях, правовом регулировании и гуманистических ценностях. В настоящем рассматриваются положения Концепции государственной политики в религиозной сфере, отражающие как теоретико-правовые основания, так и исторический и институциональный контекст формирования соответствующего курса.

Концепция содержит четкие дефиниции ключевых понятий, формирующих нормативный и идеологический фундамент государственной политики. В частности, свобода совести определяется как гарантированное Конституцией право каждого гражданина исповедовать любую религию либо не исповедовать никакую. Данная формулировка соотносится с международно-правовыми стандартами в области прав человека и подчеркивает индивидуальный характер религиозной идентичности¹.

Светскость представлена как система взглядов и норм, предполагающая свободу мышления, свободу совести, нравственность, основанную на гуманистических ценностях и общественных интересах. Светскость в узбекском контексте не сводится к отрицанию религиозного, а служит базой для гарантии плюрализма и правового равенства.

Светское государство в Концепции охарактеризовано как политико-правовая структура, обеспечивающая отделение религии от власти, нейтралитет государства по отношению к вероучениям, и управление, основанное на Конституции и законах, а не религиозных предписаниях.

¹ <https://lex.uz/docs/7404926>

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-4

Особое внимание уделено определению светских ценностей – как совокупности норм и принципов, обеспечивающих общественное согласие, веротерпимость и верховенство права. Это определение служит идейной основой для государственной идеологии, направленной на укрепление межконфессионального и межнационального мира.

Во второй главе Концепции описывается исторический путь становления религиозной политики Узбекистана. После обретения независимости перед страной встала задача выработки правового механизма регулирования религиозных отношений, что стало особенно актуальным в условиях угрозы религиозного экстремизма в регионе Центральной Азии.

На фоне активизации радикальных и террористических группировок в 1990-х годах, выдвигавших идеи создания клерикального государства, Узбекистан принял Закон «О свободе совести и религиозных организациях» (1998 г.)². Этот нормативный акт стал важнейшим инструментом защиты как индивидуальной свободы совести, так и принципов светскости, создавая правовую основу для сдерживания угроз радикализации.

Концепция подчеркивает, что в 2000-х годах, несмотря на рост международного терроризма, правительство продолжило реализацию последовательной политики по обеспечению стабильности и защите религиозных свобод. Это позволило сохранить атмосферу межконфессионального мира, что особенно значимо для многонационального и многоконфессионального общества³.

В третьей главе Концепции сформулированы **цель и основные задачи** государственной политики в религиозной сфере. Центральной целью объявляется создание равных условий для реализации права на свободу совести, укрепление межрелигиозного диалога и обеспечение религиозной толерантности.

Среди приоритетных задач выделяются⁴:

- обеспечение правового равенства всех граждан независимо от религии и убеждений;
- укрепление единства многонационального и многоконфессионального общества;
- предотвращение дискриминации по религиозному признаку;
- создание условий для равного участия граждан в общественной жизни;
- защита от навязывания религиозных взглядов;

² <https://www.lex.uz/acts/65089>

³ <https://lex.uz/docs/19015?ONDATE=20.01.2001%2000>

⁴ <https://lex.uz/docs/7404926>

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VOLUME-2, ISSUE-4

- нейтралитет государства в религиозных вопросах;
- поддержка межрелигиозного согласия;
- борьба с радикализацией и экстремизмом.

Таким образом, государственная политика основывается на балансе между защитой индивидуальных прав и интересами общественной безопасности.

Концепция особо акцентирует соблюдение **принципа законности**. Все действия государственных органов в религиозной сфере должны соответствовать Конституции и законодательству. Это исключает произвол или избирательный подход к регулированию религиозных вопросов.

Кроме того, принцип **отделения религии от государства** изложен в виде конкретных нормативов, как государственные органы не вмешиваются в дела религиозных организаций, не возлагают на них функций управления, и сами не осуществляют религиозную деятельность. Такая институциональная автономия способствует укреплению доверия между государством и религиозными объединениями.

Государство берет на себя обязательства по установлению атмосферы взаимного уважения между верующими и неверующими, поощряет межрелигиозную толерантность и исключает любую форму пропаганды вражды.

Представленная Концепция демонстрирует комплексный и взвешенный подход к вопросам религии в современном светском государстве. Узбекистан, сохраняя верность принципам свободы совести и светскости, стремится обеспечить устойчивое развитие, социальную стабильность и культурное многообразие. Документ не только формулирует идеологические ориентиры, но и предлагает конкретные механизмы противодействия современным вызовам – от экстремизма до межконфессиональной напряженности.

Таким образом, узбекская модель государственной политики в религиозной сфере может служить предметом внимания международного научного сообщества как пример успешной институционализации светскости в условиях плюралистического общества.

Библиография:

1. <https://lex.uz/docs/7404926>
2. <https://www.lex.uz/acts/65089>
3. <https://lex.uz/docs/19015?ONDATE=20.01.2001%2000>